

La ilusión de la protección 2025

Francisco Estrada Vásquez

Ponencia en Seminario Los 20 años de los Tribunales de Familia, Centro Familia UC, Salón de Honor de Casa Central PUC, 5 de septiembre de 2025.

Muchas gracias a Walterio, a los organizadores, al Centro de UC de la Familia, a los co-organizadores, el Instituto de Estudios Judiciales, ANCOT, y la Asociación de Abogados de Familia de la que soy parte. Es un agrado estar acá en esta universidad y además con amigos que conozco hace mucho tiempo. Con Walterio nos conocimos hace 30 años en los juzgados de menores. Y entonces el título de la ponencia toma más peso, la idea de que vivimos una especie de día de la marmota, como la película que se repite una y otra vez. Y casi lo mismo que voy a decir hoy día lo dije en este mismo salón el 2017 en un seminario organizado en ese tiempo por la Escuela de Trabajo Social, vinculado a la crisis del sistema profesional de ese minuto. Y probablemente es muy similar a la que habríamos dicho hace 20 o 30 años atrás.

Es decir, que no logramos interrumpir el proceso de crisis permanente que vivimos en el sistema. Pese a una serie de reformas significativas, pese a los gastos de miles de millones de pesos, hay muchas cuestiones que siguen pendientes y entonces la cuestión es ¿qué es lo que hace que esto ocurra? ¿Cómo es posible que se produzcan estas persistencias?

Me parece a mí que tenemos que tomar nota que hemos pasado en los últimos 20 años, que es el periodo que este seminario está examinando, del derecho de menores al emergente derecho proteccional, que es incluso una terminología que aún no entra al uso. Cuando se habla proteccional se suele a veces confundir con los recursos de protección. Sin embargo, basta que vean la estadística adjunta del Poder Judicial para que observen que la envergadura del trabajo por vulneración de derechos es gigantesca. Es la segunda materia con mayores ingresos de los juzgados de familia del país por debajo sólo de los alimentos. Eso significa, por lo tanto, que

tenemos una materia que es altamente discutida en tribunales y que debe requerir mayor atención de parte nuestra.

El paso del derecho de menores al derecho proteccional me parece a mí que ha sido un paso que ha carecido de la suficiente atención dogmática. No hay un manual al uso, por ejemplo, no hay un manual de proteccional. No hay una cátedra. Va a estar en la tarde Alejandra Llanes que está por ahí, de la P. U. Católica de Valparaíso que siendo muy joven alcanzó a dar clases de derecho de menores en su alma mater. Acá, en la Católica hacía el curso de derecho de menores doña Gloria Baeza, querida amiga y jueza de menores de San Bernardo. En la Chile hacía el curso la jueza del 1 Juzgado de Menores de Santiago, la jefa de Walterio, doña Ana Luisa Prieto Peralta. En Concepción, doña Irma Baestrello, que luego fue ministra corta y que tenía un manual además. Pero de ese momento, al momento actual, nos pegamos un salto que me parece a mí que ha carecido de suficiente atención y nos ha desprovisto de reflexión. Por ejemplo, el derecho proteccional es un derecho que tiene una fisonomía distinta al derecho de familia, en cuyo seno está inserto. Hay un actor público involucrado, hay derechos fundamentales involucrados y me parece a mí que la relación que se produce entonces es una relación profundamente asimétrica, no una relación entre pares, entre iguales, no. Hay un deber del Estado de protección especial. Esos 3 rasgos implican que estamos ante una disciplina del derecho público, no del campo del derecho privado ni mixto, sino que es derecho público. Sin embargo, este derecho público está ubicado dentro de un tribunal que básicamente es de derecho privado, ¿no? Y ahí entonces tenemos una suerte de contradicción. Lo que se espera de una jueza de familia es que maneje con mucha precisión las reglas y principios del derecho privado o derecho mixto, como algunos profesores califican al derecho de familia, y sin embargo, en rigor el proteccional, es público y es público, repito, porque la relación que se produce entre los sujetos no es una relación entre pares e iguales.

Luego tenemos que la construcción que se hizo de la ley de tribunales de familia fue básicamente trasladar categorías de los sistemas reformados, procesal penal y laboral, a un conjunto de materias que se estaban unificando y que se pensaba que básicamente se podían resolver con la misma idea de los sistemas reformados. Eso significó el empleo de lo que se domina el modelo acusatorio. Este modelo, como todos saben, significa que del debate entre dos partes en igualdad de armas ante un tercero imparcial, vamos a obtener una verdad de calidad superior que va a permitir

al tomador de decisiones una resolución del caso de calidad superior. Ese modelo no es pertinente, me parece, ni a los problemas familiares ni al funcionamiento que hemos tenido estos 20 años de la justicia familia.

Porque en el sistema procesal penal y el sistema laboral tenemos, fuera del tribunal a instituciones fuertes que litigan, por lo tanto, esa igualdad de armas se produce no sólo dogmáticamente, sino que se producen fácticamente. En la justicia de familia, en cambio, hemos carecido de suficientes litigantes especializados. Al comienzo, por supuesto, ni siquiera era necesario. Luego, con la reforma del 2008 algo se avanza, pero tenemos todavía corporaciones de asistencia judicial que están abrumadas de trabajo. Hay un déficit de política pública en este sentido que no logra ofrecer los servicios adecuados. Yo he capacitado, he participado en muchas capacitaciones a los colegas de la CAJ. Alguno estará presente acá, están abrumados de pega, sus cargas de trabajo son enormes. No es posible calificar eso como una defensa especializada, ¿no? Y entonces lo que ocurre frecuentemente es que los jueces de familia tienen que estar subsidiando a las personas que llegan en causas proteccionales porque llegan sin abogados, porque no saben lo que quieren, porque traen un problema, un dolor, pero que no tiene nombre jurídico. Eso, entonces, no tiene nada que ver con el modelo acusatorio. Hemos carecido entonces el visto de la capacidad de construir una forma de entender el proceso de decisión de casos proteccionales. que se desapegue de este módulo acusatorio que funciona muy bien en penal, funciona en laboral, pero que no hay ninguna posibilidad que funcione en familia.

Porque además del dato de ausencia de litigantes fuertes la problemática de las familias es muy distinta y el funcionamiento del sistema ha contribuido a ese a ese desperfilamiento del litigio entre partes iguales. Y me parece a mí que el legislador de la ley de tribunales de familia y de las normas que lo han reformado no logra comprender algunas especificidades del trabajo proteccional jurisdiccional que son me parece a mí básicamente cinco o seis.

La primera es que cada vez que se solicita una cuestión en materia proteccional es necesario revisar antecedentes. Las cuestiones proteccionales, eso también ocurre en otras cuestiones de familia pero estoy haciendo aquí el foco en proteccional, requieren siempre ese examen, no se logran solucionar sólo con lo escrito o con la relación de las partes. Es necesario entender el curso de ese expediente.

La segunda cuestión es que esos antecedentes son en general psicosociales, no son jurídicos. Poseen un componente jurídico, existe una discusión de derechos involucrados, pero en su mayoría, en el 90% son cuestiones psicosociales. Eso hace que se exija entonces la opinión de un consejo técnico y entonces tenemos que la decisión necesita otro actor más y otro tiempo más.

Luego, en tercer lugar, esos antecedentes que deben ser revisados y que son de naturaleza psicosocial están ubicados en un artefacto que no ayuda al manejo adecuado de la información, que es el expediente electrónico. El expediente electrónico a diferencia del expediente de la justicia menores, que era en papel, cosido a mano, se podía doblar, se marcaban las páginas importantes, se corcheteaba en la contraportada una hoja con información relevante. Cosas parecidas a las que efectúan hoy los relatores que tienen que también armarse su propio expediente y durante su estudio lo marcan con banderitas, destacados, etc. El expediente electrónico no permite eso. Entonces, discriminar cuál es el informe pertinente para resolver una causa puede costar 20 minutos, media hora, solamente darse cuenta cuáles de esos 800 informes es el relevante. Y luego, el expediente electrónico no ha logrado construir una suerte de minuta del caso, de resumen. Y, en consecuencia, cada vez que se hace una presentación se pide a una persona, el consejo técnico, que revise un expediente infinito, que no tiene ningún resumen.

Porque, además, el cuarto rasgo del trabajo proteccional jurisdiccional es que esta información puede durar años. Las causas proteccionales pueden durar años, décadas. Un chico que hoy tiene 18 años puede haber entrado a los 6 meses de vida al sistema proteccional y por lo tanto la cantidad de información es mucha, es abrumadora.

Y, para ahondar aun más este laberinto, un quinto rasgo es que algunas piezas muy importantes ni siquiera están en documentos escritos, ya que el sistema proteccional no construye sentencias como documentos escritos, sino que sólo quedan en audio. Entonces la sentencia ni siquiera es posible revisarlas en el expediente electrónico porque se requiere que se busque el audio. Para un estudio que hicimos hace algunos años atrás para UNICEF y la Corte Suprema sobre expedientes proteccionales en que se nos compartieron con reglas muy estrictas de reservas, 75 expedientes, con toda la carpeta en papel y los audios, el equipo del Poder Judicial interlocutor nos dijo en dos o tres semanas les pasamos los

expedientes. Tres meses se demoraron en lograr dar con toda esa cantidad de piezas de información de apenas 75 expedientes. Y entonces descubrieron ellos mismos que recopilar información era algo que era tremendamente costoso y difícil.

Eso ocurre todos los días en los jugadores de familia. Cada vez que una jueza, una jueza, una consejera técnica tienen que resolver una cuestión, no es que solamente lean el escrito, piensen y resuelvan. Sino que muchas veces tienen que ir atrás. Y ese atrás a veces muchos años atrás, muchos meses atrás. Nada de eso, me parece a mí, está suficientemente comprendido ni por el legislador, ni por el sistema de administración del Poder Judicial que entonces construye cargas de trabajo que son desmedidas para el operador del sistema porque suponen que son iguales que los otros sistemas reformados, penales, laborales, donde claro, cuando el juez tiene que resolver alguna petición que plantean las partes, el juez lee el escrito, piensa, resuelve, escribe y lo sube al sistema. No, eso no ocurre en proteccional, no es posible que ocurra eso, so riesgos de que haya decisiones contradictorias, inconsistentes, de que vayamos a otro lado cuando usted ha dicho que fuera más allá, ni que decir cuando más encima se enredan las causas proteccionales con causas contenciosas o las causas proteccionales de un miembro de la familia con las de otro miembro de la familia que a veces está en otro tribunal.

Es decir, el sistema puede ser extremadamente complejo de manejar y entonces la posibilidad de decidir rápida y eficazmente en las cuestiones no cuenta hoy día con las herramientas que uno esperaría después de 30 años de haber transitado del expediente de papel al expediente virtual.

Además tenemos un sistema, por supuesto, en que el tomador de decisiones, la cadena del tomador de decisiones está muy dañada, no es motivo de este seminario y sería excesivo, por supuesto, pero es evidente que tenemos un gravísimo problema con el servicio de protección especializada, con los programas suministradores de información que son los diagnósticos o DAM o diagnóstico clínico especializado, y luego con los programas de cumplimiento de la media de protección. Estamos este próximo 1º de octubre cumpliendo cuatro años del nuevo servicio y me parece a mí que la puesta en marcha ha sido un fracaso. Y que entonces tenemos que asumir que hay una institución que no se ha logrado parar en sus niveles más básicos de funcionamiento y eso repercute entonces en el tomador de decisiones.

Nuevamente, recuerdo a la magistrada doña Luisa Prieto que mandaba a la asistente social del tribunal en el día a recoger información a una población. La asistencia social llegaba al tribunal. Alguna vez estábamos juntos con Walterio en ese despacho mientras la asistente social le hacía un reporte verbal al magistrado Prieto. Y yo recuerdo una vez que la magistrada, que era de carácter bien fuerte, ambos lo recordamos, la retó a la asistente social y la mandó de vuelta a la población en busca de antecedentes que no había revisado. Y a la vuelta recién resolvió. Uno piensa ahora que esa magistrada resolvió con información de mucha calidad y muy oportuna. Eso hoy día es imposible. La magistrada Bruna, si tiene que resolver una medida cautelar, va a tener que hacer un acto de fe, porque si espera que le llegue el informe DAM o el informe diagnóstico clínico especializado van a pasar 30 días hábiles, dice el diagnóstico especializado, y los informes DAM entre la lista de espera y lo otro, pueden ser que 2 o 3 meses tranquilamente, ¿no? Entonces los magistrados no cuentan con un suministrador de información expedito y por supuesto ni siquiera entremos a la calidad, ¿no?

Y sobre esa cadena desmejorada tienen que tomar decisiones y luego tienen que tomarla en un debate en el cual carecemos de litigante especializado. Por mayor esfuerzo que se ha hecho, la especialización requiere, como alguien decía en los paneles anteriores, no solo cuestiones cognitivas, no solo habilidades duras, como decía Romina adelante, sino también habilidades blandas, conocimiento de muchas cuestiones extra jurídicas, conocimiento de la oferta del servicio, de la oferta real, es decir no sobre lo que dicen que tienen que hacer, sino sobre lo que realmente hacen, de la oferta privada de tratamiento y diagnóstico. Todo eso es extremadamente complejo. Y entonces lo que generalmente tenemos son litigantes que no saben litigar, que no saben leer un informe psicosocial, que no saben leer una pericia y, por lo tanto, que la capacidad de aportarle información al tribunal es muy baja. El tribunal tiene que sacar adelante la decisión muchas veces a pesar de los litigantes y no gracias a la información y al debate de los litigantes, y yo creo que lamentablemente eso no se ha logrado superar con los últimos programas de líneas de representaciones jurídicas especializadas para infancia. Lamentablemente, porque algunas están también sobrepasadas y otros problemas. Yo creo que tienen desafíos todavía en la construcción del perfil.

Y finalmente, creo que también hay un problema con el rol que las cortes han jugado. Yo se lo he dicho a algunos ministros de la Corte Suprema. La nuestra es la única

Corte Suprema de la región que carece de jurisprudencia relevante en materia proteccional, en materia de niños internados. Argentina, Colombia, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador. En todos esos países, sus Cortes Supremas, han dictado pronunciamientos relevantes que quienes trabajamos haciendo capacitación en la región, los conocemos, los empleamos. Uno puede estar a favor o en contra, pero hay fallos. En nuestro Corte Suprema no hay ningún fallo relevante que resuelva cuestiones. Las Cortes Apelaciones han dado un paso al frente empezando a producir fallos significativos. La Corte de Apelaciones de San Miguel, p.ej., en marzo del año pasado y en marzo del año antepasado sacó 2 fallos muy extraordinarios sobre amparos respecto de internaciones ilegales construyendo estándares. La Corte de Concepción a fines del 2023 y el 2018 ha sacado también 2 fallos importantes en materia de cómo tiene que ser el trabajo del curador. Pero nuestra Corte Suprema está aún en déficit: Y si el máximo tribunal no entrega lineamientos, eso desprovee a los tribunales inferiores de las directrices para ir resolviendo los numerosos conflictos que una ley muy genérica produce.

Finalmente, el CMC, está aquí la magistrada Bruna que ha sido su coordinadora, es una unidad de gestión judicial inventada por el poder judicial y que presente un problema serio con su regularización, pero es una unidad necesaria, me parece. Es esperable que algún minuto se introduzca una reforma legal que formalice el Centro de Medidas Cautelares, y es indispensable que haya un estudio serio, riguroso, de la carga de trabajo y que se produzca entonces, y quizás no solamente Santiago, sino en Valparaíso, Concepción, las grandes ciudades, una unidad que especialice este tratamiento de cuestiones bajo estándares de calidad, bajo estándares de una carga de trabajo apropiada que nos permita a todos decir que hemos superado la ilusión de la protección, es decir, esta idea algo fantasiosa de que estamos protegiendo pero que en realidad todos sabemos que eso no está ocurriendo y hayamos efectivamente logrado salir de este eterno día de la marmota. Muchas gracias.